

ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN, OPINIÓN Y DISERTACIONES

De la utopía a la rebeldía. Acercamiento liminal al género utópico
From utopia to rebellion. A liminal approach to the utopian genre

Juan Manuel Cabrera Romero
Universidad Autónoma de Querétaro, México
cabrerensismanuel@yahoo.com.mx
<https://orcid.org/0000-0003-1866-1758>

Resumen:

Se exponen los linderos contextuales que dan origen a la concepción de lo utópico. En el entendido primigenio de un proyecto que rechaza el presente y el espacio que organiza su status quo. Señalamos que este proyecto de alternativa ha recibido diversas críticas y contraposiciones, como la que presenta la antiutopía, a partir de obras del cine y la literatura. Así mismo, se ofrece la concepción de Tomás Moro, que da pie a adjetivar lo utópico, al delinear el género como un movimiento de rebeldía, que, de origen, cuestiona el estado dominante de las cosas. Consecuencia de ello, resulta coherente al atender a las modificaciones que un género literario puede sufrir y que facilita las relaciones internas del mismo, entre tanto, las características del género utópico como la insularidad, la autarquía, la acronía, la planificación urbanista, y la reglamentación componen una vía que encauza hacia el análisis utópico de la modernidad.

Palabras clave: género, utopía, rebeldía, Tomás Moro, modernidad.

Abstract:

The contextual boundaries that give rise to the concept of the utopian are explored. This is understood in its original sense as a project that rejects the present and the space that organizes its status quo. We point out that this alternative project has received various criticisms and counterpoints, such as those presented by anti-utopia, based on works of film and literature. Likewise, Thomas More's conception is offered, which provides a basis for qualifying the utopian, by delineating the genre as a movement of rebellion that, from its inception, questions the dominant state of affairs. Consequently, it is coherent to consider the modifications that a literary genre can undergo and that facilitate its internal relations. Meanwhile, the characteristics of the utopian genre, such as insularity, autarky, achronicity, urban planning, and regulation, constitute a path that leads to the utopian analysis of modernity.

Keywords: gender, utopia, rebellion, Thomas More, modernity.

Recibido: diciembre 14, 2025. **Aceptado:** enero 2, 2026. **Publicado:** enero 22, 2026.

El género utópico

Definición de utopía

¿Qué es una obra utópica? Para dar cuenta, optaré por su definición etimológica, que significa "no hay lugar" y proviene del término griego *outopos*. Por su parte, el término latino que hace referencia a ella es el adverbio *Nusquam* (Pimentel, 2002, p. 340), que

significa “en ningún lugar”. Aquí hago una distinción entre utopía y atopía; la primera significa que todavía no hay lugar así, la segunda significa que no es posible un lugar así. El lugar que no existe se asocia con la idea del sueño agradable o de la fantasía. Allí se hace patente una sociedad diferente y mejor que la existente, como resultado de una crítica al presente, por considerarlo imperfecto o inaceptable. La atopía declara como impropio el que se realice una sociedad distinta y mejor que la imperante. Podríamos hablar de la utopía en un sentido objetivo y en un sentido peyorativo (como la búsqueda de lo imposible). Este último sentido hace pensar que no importa tanto que se catalogue como imposible, sino que más bien lo que importa es buscar esto que es imposible y aferrarse a realizar el sueño de una sociedad ideal. A pesar de que la *topía* (lo existente) niegue esa posibilidad, al no ser el mejor mundo.

Casi todos los utopistas consideraban posibles sus obras, haciendo tan sólo pequeñas modificaciones a lo existente. La palabra utopía genera dos adjetivos: utópico y utopista. Utópico se refiere a la imposibilidad de un sueño. Mientras que utopista califica a esos creadores de sueños. ¿Qué es lo imposible que ella busca?

Si bien la noción de utopía denota que “no hay lugar” para la realización de un proyecto utópico. La idea utópica tiene uno de tres ideales (quizás dos o mejor los tres: felicidad, justicia y libertad). En este sentido, se critica el presente para proponer un mundo mejor y la emancipación de la humanidad, debido a que el presente es considerado por el utopista como peor e infeliz. Incluso el sueño utópico nace de un rechazo al presente, dado que no es perfecto, y la idea de que el futuro del hombre se cifra en felicidad, y de que de ella podemos ser partícipes todos.

8

La utopía predica una sociedad perfecta, en la que todos sus habitantes son felices. Servier (1982) la define así: “En efecto, toda asociación puede ser una utopía si tiene como objetivo la felicidad de los societarios y su aislamiento del resto del mundo con su consentimiento.” En esta línea, una organización utópica es una asociación cuyo fin es la felicidad de sus miembros; una característica para que una asociación pueda considerarse como tal es su insularidad, es decir, debe estar aislada del mundo.

Ainsa (1994), afirma que un proyecto utópico rechaza el presente y también el espacio donde se vive en tanto representa un territorio en otro lugar. Cabe decir que ésta es una alternativa a la sociedad imperante, corregida mientras se propongan radicales modificaciones a lo injusto en la estructura de la misma. Fernando Ainsa, desde su condición de marxista latinoamericano, define la utopía como una alternativa a la sociedad presente: dicha alternativa consiste en hacerle modificaciones radicales a la *topía* y no en pequeñas modificaciones, como pensaban los socialistas utópicos. En contraparte, Esteban Krotz (1998) considera que el género utópico se asocia con la idea del sueño agradable o de la fantasía hacia adelante, pero asociado con la pesadilla resulta en una antiutopía. La antiutopía, al igual que la utopía, hace patente que lo existente tiene fallas. A diferencia de ésta, considera que el intento de cambio de lo existente puede ser peligroso, porque puede terminar en fanatismos o en totalitarismos. Históricamente es dable recordar que las dos antiutopías más importantes del siglo XX son *Un mundo feliz*, de Aldous Huxley, y *1984*, de George Orwell.

Desde esta respectividad, un mundo feliz de Aldous Huxley es un mundo feliz, pero sin libertad. Debido a que sus habitantes se diseñan desde las probetas y están destinados a ser alfas, betas, gammas, épsilones, etc. Este mundo (el mundo feliz) es un mundo plano, aburrido y me hace pensar en lo intrascendente que sería un mundo feliz. Lo traigo a consideración porque estos habitantes, para ser felices, toman soma, pastillas

que curan pasiones. En esta sociedad se observa el adelanto de la tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopenia que en diversidad de combinaciones modifican la sociedad. Una utopía con carácter irónico, ya que en ella se proyecta un mundo que se ha librado de la guerra y la pobreza. Todas las razas son iguales y permanentemente felices. La ironía consiste en que se ha destruido la familia, la diversidad cultural, el arte, la religión y la filosofía.

Dentro de esa sociedad existe la resistencia debido a que Bernard no es feliz con su vida, le desagrada la sociedad. Por su parte, George Orwell en 1984, como antiutopista, plantea en su obra los excesos a los que pueden llegar los sistemas sociales, ya sea en fanatismos o en totalitarismos. Él muestra el totalitarismo representado por el Gran Hermano, que siempre está vigilando a la sociedad. Desde el año 1984, el problema no radicaba en que exista o no la voluntad, sino en que la voluntad es desfasada por el control que existe en ese mundo.

También en ese mundo se falsifican guerras para que el pueblo esté tranquilo y se manipula la idea de justicia. En este mundo existen cuatro ministerios de la verdad, los cuales cotidianamente retocan la historia. Incluso la utopía es catalogada como peligrosa por los antiutópicos. Con base en que, por el interés de realizar un mundo mejor y feliz, se puede caer en totalitarismos o fanatismos. De ahí que la antiutopía ponga énfasis en que el presente tenga fallas. No obstante, a diferencia de aquella, la antiutopía hace énfasis en que transformar el presente bajo la idea de un proyecto "ideal" o "utópico" puede ser peligroso, dado que puede volcarse contra sus fines, a saber, el progreso y la emancipación. De modo crítico, los antiutópicos sólo ponen énfasis en los riesgos negativos de la pretensión de la obra utópica.

La crítica de los antiutopistas a los utopistas sería la de que un mundo mejor y feliz, es en realidad, aburrido. Esto se funda en la idea equívoca de que siempre debemos hacer lo mismo para que un mundo sea mejor y feliz. Las antiutopías, en la visión de Krotz (1998), nacieron frente a un trasfondo de movilizaciones y realizaciones políticas que tienen un origen de naturaleza utópica. Génesis que hace preguntarnos si el ideal universal de la transformación del mundo ha desaparecido en este género.

Correspondiendo al planteamiento, el interés universal de la transformación del mundo ha desaparecido en la utopía, debido a que ésta se ha limitado históricamente a la expresión de una visión del mundo casi exclusivamente en función de intereses particulares, aunque no implique que sean individuales. En las imágenes contemporáneas del pensamiento utópico existe ambigüedad. En el sentido de que, por un lado, está el movimiento de los elegidos para que establezcan un orden social dominado por ellos. Por otro lado, están los impulsos particulares de este movimiento, que no se pueden realizar si no están integrados en un proyecto de mayor alcance global. Parece proyectarse la realización del nuevo orden en un pequeño universo limitado, que se aísla de la sociedad mayor existente. Seguidamente, se encuentra la configuración de estas realizaciones como parte de una estrategia nutrida por la visión del mundo. No obstante, diferencio de utopía y antiutopía el concepto de contrautopía.

La característica fundamental de la utopía en el siglo XX es que está lejos de ofrecer un lugar feliz (Vattimo, 1991, p. 95-96). Más que producir un mundo feliz, produce un mundo infeliz. Esta característica del género utópico, se ha planteado con claridad en el cine y la literatura. Siendo las principales obras contrautópicas del siglo XX: *Metrópolis* (Firtz, 1926), *Fahrenheit 451* (Truffaut, 1966), y *Blade Runner* (Scott, 1982). *Metrópolis* es una sociedad proyectada en el futuro, donde el hombre vive esclavizado o dominado por

la máquina. Los habitantes de ese mundo terminan destruyendo la máquina, es decir, ese mundo termina siendo ni espantoso ni feliz. Esta novela es el ejemplo de una sociedad que se puede liberar del dominio de la máquina, pero, aún liberada no es la mejor ni la peor. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que se queman los libros. En esa sociedad está prohibido cualquier ejercicio intelectual, puesto que se considera que el hombre, mientras más alejado de esto, tendrá menos inquietudes. Los libros están prohibidos, porque se consideran peligrosos: leer implica pensar. Lo único aceptable es que la gente se comunice con la televisión, para que quienes tienen el poder le transmitan la información que a ellos conviene. Tal obra es una contrautopía. Se caracteriza por contener una nostalgia irónica, elemento que se hace presente cuando se niega el pasado al quemar los libros, apostando por una sociedad donde sea posible platicar con los programas plasmados en la televisión, los cuales son considerados dadores de felicidad. Lo irónico-nostálgico se aprecia cuando los intelectuales se ven frente a “libros personalizados”, debiendo aprenderlos de memoria para después quemarlos. Blade Runner describe un futuro donde seres fabricados por medio de la ingeniería genética y replicantes, son empleados en trabajos peligrosos como degradantes dentro de las colonias exteriores de la Tierra. Ellos son fabricados por Tyrell Corporation para ser más humanos que los humanos. Existen los modelos Nexus-6, que se asemejan físicamente a los humanos, pero carecen de respuesta emocional y empatía. Tras un sangriento motín son declarados ilegales en el planeta Tierra. Los Blade Runners se encargan de rastrear y retirar a los replicantes fugitivos que se encuentran en la Tierra. A pesar de todo, los Bladers Runners se dan cuenta que son replicantes.

10

Esta sociedad también se presta para hacer un análisis en torno al futuro que nos prometió la modernidad. Se trata de un futuro pleno, donde el hombre es feliz y utiliza la tecnología para construir naves espaciales como transporte público. En Los Ángeles del 2019 se observan en la ciudad naves espaciales y transporte público. Existe una nostalgia irónica, pues a pesar del avance tecnológico, la sociedad sigue viviendo en edificios viejos. Por uno u otro caso, éste es el contenido nostálgico irónico de la sociedad plasmada en Blade Runners. Es cierto que todas estas sociedades son consideradas de ciencia-ficción. Abundando sobre el género utópico. Existen utopías de ciencia-ficción, inscritas en los géneros anti, contra y disutópico. Adoptando una opinión preliminar, el género utópico ha perdido credibilidad a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. No sólo porque contravino sus fines, sino porque a su discurso le es inherente su decadencia. El utópico afirma que, si no tenemos una utopía con parámetros universales, el mundo va a caer en una catástrofe. En otras palabras, al no poseer un sueño utópico, estamos acabados como seres humanos. La contrautopía, al negar la posibilidad de que pueda existir un mundo mejor y feliz de modo simultáneo, apuesta que es posible vivir en un mundo que no sea el mejor pero tampoco infeliz, para matar el ideal utópico. Una negación de tal corte pone de relieve una nueva actitud.

El sujeto moderno se encuentra fuertemente enclavado en una perspectiva utópica, abriéndose a lo nuevo y al futuro. Pensando con convicción, que lo que sigue debe ser mejor que el presente, manifestando una promoción mejor de la felicidad para la humanidad. El sospechoso de la modernidad es el antiutopista, que sigue siendo sujeto burgués, pero denuncia las consecuencias negativas de pretender llevar a cabo un mundo mejor y feliz. Este afirma que intentar transformar el presente puede traer consecuencias tales como fanatismos o totalitarismos. Finalmente, el contrautópico es personificado por

el posmoderno, que considera que es imposible un mundo mejor y feliz, abogando por vivir conforme a las condiciones dadas por el presente.

Vattimo (1991) sostiene que la radicalidad de las contrautopías del siglo XX puede explicarse en función de la contrafinalidad de la razón. Consistente en que la razón se vuelve contra sus propios fines: el progreso y la emancipación. Por su parte, Horkheimer y Adorno (1997) afirman que la contrafinalidad de la razón se puede corregir, haciendo una crítica a la razón instrumental. En cambio, Vattimo explica que quizá la única utopía posible sea el inventario irónico-nostálgico de los fetiches del progreso. Además de sus conceptos atopía, antiutopía y contrautopía, existe el de disutopía. ¿Qué es una disutopía? “En lo disutópico [se] planea permanentemente la idea de ruptura con el destino, mirando la historia como un cementerio de posibilidades que podían haber llevado a presentes mejores o, tal vez, mucho peores” (Vera, 1994). La disutopía en palabras de Juan Manuel Vera, planea la idea de la ruptura con el destino, rompiendo con lo predeterminado y contemplando la historia como un panteón de posibilidades que pudieron haber inducido a presentes mejorados o empeorados, negando un decurso fijado en las cosas.

Un disutópico diría que el presente no es el mejor mundo, pero tampoco necesariamente mejor o peor que los futuros posibles. Incluso la disutopía considera que la sociedad procede de divergencias históricas, y que la sociedad se somete o está sometida a las encrucijadas del presente y se encamina hacia nuevos e indeterminados cruces de caminos. Sólo nos diría que el futuro es indeterminado o que la sociedad se encamina a futuros posibles, pero al fin indeterminados, los cuales pueden ser (no necesariamente) mejores o peores que el presente. En este apartado hemos dado cuenta de la definición de una obra utópica; asimismo, la hemos distinguido de una obra antiutópica, una contrautópica, una disutópica y de la atopía. Ahora analizaremos el género utópico como rebeldía, es decir, como expresión contra de la situación existente.

11

El género utópico como rebeldía

En 1516 Tomás Moro introdujo el término utopía cuando tituló así una obra suya. Fue tanta la influencia de Tomás Moro que la palabra que introdujo entonces pasó a ser un género literario y desde él se denominó “utópicos” a los textos que proponían una realidad diferente o crítica a la establecida, como *La Ciudad del Sol* de Tomasso Campanella y *La Nueva Atlántida* de Francis Bacon. En 1529, trece años después de que apareciera *La Utopía* de Tomás Moro apareció el adjetivo utópico, que provocó que el género utópico se asociara con la rebeldía o con un movimiento de rebeldía:

Gracias al adjetivo utópico, la utopía pasó a ser "un estado de espíritu" sinónimo de actitud mental rebelde, de oposición o de resistencia al orden existente por la proposición de un orden que fuera radicalmente diferente. Esta visión alternativa de realidad no necesita darse en una obra coherente y sistemática fácilmente catalogable dentro del género utópico. (Ainsa, 1994, p. 18)

El género utópico sería una rebeldía o un movimiento de resistencia frente a la sociedad imperante. Consiste en un rechazo a la sociedad imperante, y en su lugar propone una sociedad mejor que la vigente. Una característica de este género como rebeldía es la oposición radical, porque cuestiona la raíz los problemas de la sociedad reinante. Cuestiona el estado dominante de las cosas, formulando indirectamente una propuesta utópica, bajo la idea de una sociedad mejor que la nuestra. ¿Qué escritos serían catalogados como obras utópicas, si tomamos en cuenta que tal género como rebeldía

consiste en una crítica a la sociedad preponderante y, en su lugar, presenta una sociedad totalmente diferente a la dominante? Según Fernando Ainsa, serían considerados utópicos todos aquellos escritos que contengan la idea de una sociedad o mundo mejor que lo existente; aunque no pertenezcan a este género. ¿Qué se entiende, por género literario y cuál es la raíz del género utópico?

Wellek y Warren afirman que un género literario es un sistema de obras que ve modificarse sin cesar sus relaciones internas mediante la adición de nuevas obras, que aumenta como una totalidad en movimiento. Por tanto, en ocasiones, a partir de una obra madre se puede definir el género subyacente en un proceso que se conoce como monogénesis, y que sin lugar a dudas es aplicable para el caso de la utopía. (Martínez, 2005)

Un género literario está integrado por un sistema de obras modificado en sus relaciones internas mediante la adición de nuevas. En el caso del género literario utópico, la primera obra fue La Utopía de Tomás Moro, a la cual se sumaron otras, como La ciudad del Sol y La nueva Atlántida. Para Krotz, la tradición utópica tiene en su raíz dos caras: no aceptar la pobreza y la injusticia; y la creencia de que el futuro del hombre es la felicidad. El origen de la tradición utópica no sería más que el rechazo de la sociedad imperante y la convicción de que el futuro del ser humano es la felicidad. Esto ha dado lugar no sólo a obras utópicas escritas sino también a otras prácticas sociales. En el primer tipo de obras utópicas, los escritos ofrecen ya una perspectiva tan diferente que parece que no existe la necesidad de emigrar a otro mundo; dentro de este tipo pueden encontrarse sátiras, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, etc. En las utopías practicadas sucede con frecuencia que quienes las inician terminan siendo infelices, y tal fracaso parece hacer evidente que es imposible una sociedad donde se rechacen los valores individuales. Los resultados de tales esfuerzos pueden sumar a la lista otras utopías: de evasión y reconstrucción. Las narrativas de evasión quieren escapar de la realidad al referirse a un mundo ideal y fantástico. Las de reconstrucción critican a la sociedad imperante o existente para proponer una alternativa. Posiblemente muchos reclamen que el género utópico como rebeldía es una evasión y que el escritor primero debería esforzarse en vivir la realidad presente. Tal género se convierte efectivamente en una evasión de la realidad cuando se apela a meras fantasías, pasiones, etc. No es evasión de la realidad cuando se quiere construir una sociedad alternativa, partiendo de una crítica racional a la sociedad imperante. Ahora bien, no hay utopía totalmente reconstructiva; en toda obra utópica existen elementos de evasión como de reconstrucción. Hasta este apartado, el género utópico conforma una rebeldía, considerando que la utopía pasó a ser una actitud mental rebelde en oposición a la sociedad imperante, siguiendo la propuesta de una sociedad mejor. Por todo lo anterior, enfocar las características del género utópico es primordial.

12

Características del género utópico y cierre

Ainsa (1994) sostiene que el género utópico se caracteriza por la insularidad, la autarquía, la acronía, la planificación urbanista y la reglamentación. La insularidad consiste en un aislamiento de la sociedad a la que se critica; por ello, se propone el establecimiento utópico en una isla o una montaña. Las obras utópicas renacentistas, como La Utopía, La Ciudad del Sol y La Nueva Atlántida, son representadas en islas y descubiertas por casualidad. La autarquía es la consecuencia de la insularidad; la utopía tiene autosuficiencia, y la autosuficiencia va en contra de la interdependencia; considerada en este género como una de las causas de los males de la sociedad. La acronía hace referencia

a que en una obra utópica no hay tiempo, todo es presente y nunca cambia. Nunca cambiará, pues al no existir el pasado y el futuro, se niega una cierta evolución. La planificación urbanista consiste en la organización completa de una ciudad. La reglamentación rige tanto la vida pública como la privada, por medio de principios que pueden caer en una obsesiva casuística y un totalitarismo.

Sánchez (1999), da cuenta de las características del género utópico. La primera característica es la remisión a una sociedad futura, criticando el presente para proponer una sociedad alterna. Tal sociedad propuesta se proyecta al futuro y el requisito del utopista es confiar en el futuro. La segunda característica es su deseabilidad. Su tercera característica es que es necesaria; justamente porque critica a la sociedad y porque es deseable. Su cuarta característica hace patente que la utopía no sólo se aleja del presente, sino que también es una alternativa al presente y en específico a sus males y a sus carencias. Su quinta característica es su posibilidad. Su sexta y última característica es que, al intentar realizarse en la realidad, se muestra con una efectividad actual imposible. Sánchez Vázquez reitera que el fracaso de hoy puede ser el éxito de mañana, y el sueño junto con las ilusiones pueden ser una realidad en el futuro. Utopía y felicidad se han relacionado porque la finalidad de la primera es la felicidad. Incluso, muchos definen la utopía de manera general como el deseo de la realización de un mundo feliz en el futuro, mediante un proyecto determinado. La utopía no ha de concebirse sólo como ficción, pues le es inherente una praxis: el reapropiarse del mundo. Para aquellos que dicen que lo utópico es sólo ficción y que si una obra utópica tiene efectividad entonces ya no es una utopía, debo decir que la praxis utópica es una reapropiación del mundo. Este reapropiarse no es otra cosa que la revolución. No es algo sencillo, debido a que la utopía está en su cotidianidad comandada por personas.

13

Si se habla de felicidad en una obra utópica, no se habla de una felicidad individual, debido a que en ella quedan reprimidos los deseos de la comunidad desde la racionalidad instrumental, ideológica o del poder de los medios. La esperanza es una característica de la utopía, en el sentido que no es para el presente, sino para el futuro, porque critica al presente para proponer un porvenir mejor. La esperanza tampoco se remite a algo presente, sino al futuro. Incluso la utopía y la esperanza se relacionan porque un requisito del utopista es tener confianza en el futuro, y en específico, debe tener la espera de que su proyecto se realice. En el caso de un utopista que tiene un proyecto concreto. Aunque uno le circunscriba a un utopista que su anhelo de una vida mejor queda descalificado desde la misma definición etimológica de utopía, él podría responder que tiene el anhelo de que se realice su ideal haciéndole pequeñas modificaciones, o podría argüir que tiene la esperanza de transformarlo seriamente haciendo radicales modificaciones a la utopía. En pocas palabras, el utópico es aquel que tiene esperanzas en un mundo mejor y feliz, fundado en que el presente es peor, y la creencia de que la felicidad está en el futuro del hombre en cuanto género. Después de analizar características de la utopía, como la insularidad, la autarquía, la acronía, la planificación urbanista, y la reglamentación, nuestro interés estará listo para centrarse en analizar la utopía desde la modernidad.

Referencias

- Ainsa, F. (1994). *De la edad del oro a el dorado. Los orígenes del discurso utópico latinoamericano*. Fondo de Cultura Económica.
- Firtz, Lang. (1926). *Metrópolis* [Video]. UFA.
- Horkheimer, M.; Adorno, T. (1997). *Dialéctica de la Ilustración*. Trotta.
- Krotz, E. (1998). Utopía y anti-utopía al fin del milenio. *CHRISTUS, Teología y Ciencias Humanas, LXIII*(705), 13.
- Martínez, J. C. (2005). Historia de la utopía: del Renacimiento a la Antigüedad. *Espéculo: Revista de Estudios Literarios, 30*(61).
- Pimentel Álvarez, J. (2002). *Breve diccionario de latín-español, español-latín*. Porrúa.
- Ridley, Scott. (1982). *Blade Runner* [Video]. Warner Bros.
- Sánchez Vázquez, A. (1999). *Entre la realidad y la utopía*. Fondo de Cultura Económica.
- Truffaut, François (1966). *Fahrenheit 451* [Video]. Warner Bros.
- Vattimo, G. (1991). *Ética de la interpretación*. Paidós.
- Vera, J. M. (1994). Utopía y pensamiento disutópico. *Iniciativa Socialista, 29*, 59-65.

